

**БЕЛОРУССКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ГУМАНИТАРИСТИКИ В КОНЦЕ 1928–1930 ГГ.**

**THE BELARUSIAN ACADEMY OF SCIENCES AND RESEARCH IN THE
FIELD OF HUMANITIES AT THE END OF 1928-1930**

СЫТЬКО КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси.*

SYTKO KIRILL VALERIEVICH,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

*Central Scientific Library named after Yakub Kolas of National Academy of Sciences
of Belarus.*

В статье представлен анализ исследовательской активности первого состава БАН по наиболее актуальным для БССР на конец 1928 – 1930 гг. направлениям научной работы. Определено, что Белорусская академия наук, начавшая работу в конце 1928 г., с первых дней существовала на правах комиссариата, в сферу влияния которого входили вопросы, связанные с научной деятельностью. Определены приоритетные направления её деятельности. Сделан вывод, что Белорусская академия наук, возникшая в результате реорганизации Института белорусской культуры в октябре 1928 г., стала одним из ведущих центров по изучению белорусской культуры и быта белорусского народа, а также флагманом отечественной гуманитаристики.

The article presents an analysis of the research activity of the first composition of the BAN on the most relevant areas of scientific work for the BSSR at the end of 1928 – 1930. It is determined that the Belarusian Academy of Sciences, which began work at the end of 1928, existed from the very first days as a commissariat, whose sphere of influence included issues related to scientific activity. The priority areas of its activities have been identified. It is concluded that the Belarusian Academy of Sciences, which arose as a result of the reorganization of the Institute of Belarusian Culture in October 1928, has become one of the leading centers for the study of Belarusian culture and the way of life of the Belarusian people, as well as the flagship of the national humanities.

Ключевые слова: *Белорусская академия наук, Институт белорусской культуры, гуманитаристика, культура, народные промыслы, этнографические экспедиции, краеведение, лингвистика, музейное дело.*

Key words: *Belarusian Academy of Sciences, Institute of Belarusian Culture, humanities, culture, folk crafts, ethnographic expeditions, local history, linguistics, museum business.*

Территория Беларуси, независимо от форм государственности, существовавших на ней в различные исторические периоды, всегда являлась границей соприкосновения и смешения различных культурных и религиозных детерминант. Неудивительно, что культура и социальная жизнь белорусского народа интересовали отечественных исследователей начала XX в. в первую очередь. Этот интерес подчёркивало в том числе

название первого отечественного высшего научного заведения – Института белорусской культуры (1922–1928 гг.), 13 октября 1928 г. реорганизованного в Белорусскую академию наук (БАН).

Показателен в этом контексте первый состав БАН (*конец 1928 – конец 1930 гг.*). Он состоял из 92 ученых, из которых 68 были гуманитариями, причём большая часть (57 членов) была ориентирована на вопросы истории, культуры и этнографии. Фактически, БАН продолжала работу Инбелкульты по изучению истории и культуры, а также предпринимала попытки развития национального культурного сознания.

На указанный аспект повлияло в том числе то, что некоторая часть первых академиков была выходцами из краеведческого движения и не имела достаточной научной квалификации. Например, академик первого состава БАН Стасис Матулайтис, явно недовольный наличием большого количества белорусоориентированных ученых в Академии наук, в своих мемуарах характеризовал академика Вацлава Ластовского следующим образом (*перевод с литовского – К.С.*): «...[Ластовский] попал в академики только потому, что был радикальным белорусским националистом. Некоторое время он жил в Литве и руководил изданием белорусского национал-шовинистического журнала «Кривич». По мнению Ластовского, поскольку современные белорусы являются потомками древних кривичей, страна тоже должна называться «Кривией». Такая шовинистическая установка вполне соответствовала позиции тогдашних руководителей советского правительства в Беларуси (председателем Совнаркома был [Николай] Голодед, а председателем Верховного Совета Беларуси – [Александр] Червяков), и тем более она соответствовала взгляды таких сотрудников Института, как [Всеволод] Игнатовский, [Дмитрий] Чернушевич и др. Мы все по крайней мере имели высшее образование, а Ластовский был в числе академиков вообще без всякого образования...» [8, л. 377].

Безусловно, мемуары академика С. Матулайтиса носят достаточно тенденциозный и гиперболизированный характер, однако не лишены доли правды. Как минимум, они подчёркивают особую заинтересованность руководства БАН в конце 1928-1930 гг. в исследованиях белорусской национальной культуры и быта, что полностью соответствовало представлениям высших эшелонов белорусской советской власти о построении «социалистического общества».

В данном контексте предполагалось широкое освещение достижений науки и искусства в условиях так называемой диктатуры пролетариата, борьба с «враждебными» влияниями на национальную культуру Беларуси, а также исследование возможных путей дальнейшего развития науки и искусства с привлечением максимально широких народных масс к участию в строительстве новой «национальной социалистической культуры». Центральную роль в исследовании изменившейся тематики сыграл Институт исторических наук (в будущем – Институт истории) и Центральное бюро краеведения [5, л. 1].

В разрезе вопроса о строительстве новой культуры в 1929 году на базе БАНовского Центрального бюро краеведения было организовано Краеведческое общество, которое начало активную работу «па кустам» (*по изучению кустарных ремесел и любых форм народного производства, основанных на том, что было определено как культурные традиции белорусского народа*). При поддержке Академии была организована широкая сеть кружков по изучению культуры и быта народа. В общей сложности данная сеть охватила более 2 тысяч членов [3, л. 66-90].

Особое внимание исследователей культуры и быта уделялось изучению и описанию колхозов Беларуси. К примеру, этим занимались белорусский писатель З. Бядуля, а также члены польского сектора БАН (Квятковский, Ландзберг и др.), изучавшие колхозы с польским населением. Помимо языковых, культурных и других особенностей отечественные ученые сосредотачивали внимание также на особенностях питания и гигиенических условий

местных жителей. Это концептуальное направление исследований получило название «культура повседневности» [6, л. 167].

Одним из важных аспектов работы членов БАН в области исследования культуры повседневности и общественной жизни белорусского народа в 1928-1930 гг. явились изучение народной медицины (И. Цвикевич), а также белорусских ремесел (*для чего была основана кафедра под руководством Ю. Трофимова – К.С.*). Наибольший интерес для ученых-исследователей представляло лечение травами, а также народное ткачество, работа по дереву и гончарство [4, л. 38]. В частности, асоциированные с национальными формы производства изучали Ярмашевич и Бандарчик, молочное животноводство – Ярошук и Белоусов, гончарное дело в юго-восточной части БССР – Журавлев, приемы крестьянского земледелия в Волоколамском районе, Киприанец и Тупеневич, садоводство – Бурштейн и т.д. [6, л. 113-116.]

В контексте перечисленных выше исследований, направленных на поиски идентичности и национализацию местных промыслов, остро встал вопрос о концепции истории белорусской государственности. Среди учёных, занимавшихся данными разработками – В. Пичета, Г. Паречин и М. Гредингер. Названных авторов интересовали поиски наиболее оптимальной формы разработки и реализации концепции белорусской государственности в белорусской социальной среде, а также встраивание этой концепции в теорию советской государственности [1, л. 2].

Данные исследования, направленные в том числе на социальную инженерию (построение новой «национальной советской культуры») требовали в том числе агитационной работы и вовлечения населения в «построение» культуры. С этой целью деятелями БАН раз в квартал организовывались культурные эстафеты. В их рамках на заводах и фабриках БССР проводились информационные лекции и агитационные часы, экскурсии, слушания, спектакли и т.д. По замыслу авторов идеи культурных эстафет (*в частности – академика Д. Жилуновича – К.С.*), они были эффективным средством идеологической пропаганды по построению человека советского типа [6, л. 23].

В 1929–1930 гг. в рамках решения фундаментальных научных проблем и осуществления концепции вовлечения трудящихся масс в строительство «новой» культуры, ежемесячно устраивались этнографические и краеведческие экспедиции, наиболее активными инициаторами этой деятельности стали академики В. Ластовский и С. Некрашевич; члены БАН И. Сербов, М. Касперович и др. Ими, с привлечением местных жителей, были исследованы и описаны такие населенные пункты, как Слуцк, Семежево, Красная Слобода, Старобин [2, л. 51].

Стоит упомянуть, что помимо этнографической деятельности на названных выше сотрудников была возложена достаточно интересная задача – найти «четыре-шесть камней» определенного размера и качества, чтобы отправить их для закладки в [третий] мавзолей В. Ленина [3, л. 267]. Считалось, что этот символический жест подчеркнёт роль Беларуси в «завоеваниях Октябрьской революции».

Еще одним важным аспектом работы членов БАН в сфере культуры и образования стали проекты, связанные с языками народов БССР. Под реализацию данных исследований 2 ноября 1929 года из организаций Отделения гуманитарных наук, среди которых можно назвать Институт научного языка и Терминологическую комиссию, был образован Институт языкознания БАН [4, л. 41об.]. В него также вошли структуры национальных секторов, занимающихся языковыми вопросами. Одним из наиболее значимых проектов Института языкознания стало продолжение разработки польско-белорусского словаря, начатого еще в 1925 году Инбелкультом, а также разработка планов издания антологии белорусских писателей. Так, на заседании 5 февраля 1929 г. Президиум Академии наук потребовал от

польского сектора передать все собранные материалы Словарной комиссии и изыскать средства для издания словаря [4, л. 15].

Помимо этого, БАН планировал начать реформу местного польского диалекта, максимально упростив польскую орфографию и приблизив его к белорусскому языку [6, л. 167]. Аналогичные проекты предпринимались в отношении местных диалектов иврита, польского и даже татарского языков. Однако из-за резкой смены политического курса в БССР в начале 1930-х гг. данные начинания остались незавершенными.

Помимо упомянутых выше проектов, внимание привлекает также проект фундаментальной белорусской литературной энциклопедии, имевший, по мнению членов академии, общенациональное значение. К работе над составлением и редактированием изданий проекта были приглашены учёные из БГУ, литературного объединения «Узвышша», Наркомпроса и др. [4, л. 171 об.]. Другим важным с геополитической точки зрения проектом лингвистов и литературоведов стало окончательное утверждение в 1929 году термина «Беларусь» без каких-либо разночтений и толкований названия страны. Этот термин был дословно передан на русском, немецком, английском и французском языках [4, л. 266].

Следует отметить влияние БАН на развитие музейного дела в БССР. Так, по имеющимся данным, в 1929 гг. на всю страну было всего 4 музея [3, л. 114]. О состоянии музейного дела в стране можно судить по тому, как авторитетнейший искусствовед Н. Щекотихин называл Белорусский государственный музей – «провинциальным музеем, кунсткамерой, в которой ценные экспонаты валяются среди тряпья и хлама». Из протоколов заседаний Президиума Белорусской академии наук становится видной обеспокоенность академической общественности данной проблемой. Так, члены БАН планировали, что Академия наук поглотит Национальный музей (который будет находиться в здании Президиума). Предполагалось, что данный музей представит важнейшие культурные и научные достижения белорусской нации [4, л. 24].

Иные музеи БССР были взяты под патронат БАН. Например, в 1929 году Музей Еврейского историко-этнографического общества по согласованию с Академией направил в Мозырский район двух своих сотрудников – художника Юдовина и исследователя Винникова (*инициалы неизвестны*) с целью фиксации этнографических материалов и зарисовки памятников народного творчества, искусства. В свою очередь, Белорусская академия наук обязалась оказывать научную, финансовую и организационную поддержку этим сотрудникам [5, л. 214].

Стоит отметить еще один важный аспект деятельности БАН по исследованию и популяризации культуры и истории Беларуси, который, к сожалению, остался на бумаге из-за отсутствия средств на его реализацию. В 1928–1930 гг. академические историки, этнографы и фольклористы начали работу над подготовкой 14-томного собрания исторических документов и материалов, посвященных истории и культуре Беларуси (ответственные – В. Пичета, Д. Довгялло). Планировалось, что эти исторические источники будут использоваться при обучении студентов, а также в других образовательных и культурных целях. К сожалению, лишь малая часть этой идеи была реализована в 1930 г., когда Академия наук СССР запланировала фундаментальную работу, посвященную археографической обработке и публикации источников, связанных с историей советских народов. К этой работе планировалось привлечь белорусских историков и культурологов. В результате 6 мая 1930 г. Белорусская академия наук отказалась от проекта, сославшись на отсутствие средств [7, с. 214].

Исследования культуры и истории Беларуси и попытки социальных экспериментов по созданию «национальной советской культуры» были свёрнуты в конце 1930-го г., когда академические элиты страны подверглись массовым репрессиям в связи с двумя

сфабрикованными делами – т.н. «Академическим делом», а также с делом несуществующего «Союза освобождения Беларуси».

Таким образом, можно сказать, что Белорусская академия наук, возникшая в результате реорганизации Института белорусской культуры в октябре 1928 г., стала одним из ведущих центров по изучению белорусской культуры и быта белорусского народа, а также флагманом отечественной гуманитаристики. Особое внимание БАН уделялось ремесленному производству, а также изучению быта рабочих и крестьян. Кроме того, Белорусская академия наук обратила внимание на необходимость организации широкой сети культурных центров, под которыми можно понимать библиотеки, музеи и т.п. Приведенные факты свидетельствуют о том, что Белорусская академия наук в 1928-1930 гг. органично включилась в процессы исследования и развития национальной культуры и стала одной из ведущих организаций в этой области. Развивались отечественная фольклористика, языкознание, историческая наука – все то, что позволяет ученым одновременно изучать культуру и влиять на неё. Одновременно началась смена парадигм научных исследований, сдвиг векторов работы от исследования самобытной культуры белорусского народа к изучению колхозов и совхозов. Помимо исследовательской деятельности, БАН стала огромной социальной лабораторией, направленной на реализацию проекта белорусского советского руководства по строительству «новой социалистической белорусской культуры».

Все это превратило культурную жизнь страны на стыке десятилетий в единый большой эксперимент в направлении социальной инженерии по созданию белорусского советского человека. Академия наук в этом контексте выступала наблюдателем и организатором эксперимента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выписки из заседаний Президиума и кафедр Комиссии по изучению Западной Беларуси АН БССР за 1928–1931 гг. // ЦНА НАН Беларуси. Ф. 68. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-113.
2. Копии протоколов заседаний Президиума АН БССР за 1929 г. В четырех томах. Т. 1. // ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-75.
3. Переписка по проведению 10-й Годовщины Октябрьской революции и иные материалы за 1927–1929 г. // ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-175.
4. Протоколы заседаний Президиума АН БССР за 1929 г. В пяти томах. Том 1. // Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси (далее – ЦНА НАН Беларуси). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-271.
5. Протоколы заседаний Президиума АН БССР за 1929 г. В пяти томах. Том 2. // ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-340.
6. Протоколы заседаний Президиума АН БССР за 1930 г. // ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-272.
7. Шишкина К.Г. Российско-белорусские академические связи в документах Санкт-Петербургского филиала архива РАН // Миллеровские чтения: к 285-летию Архива Российской академии наук: сб. науч. ст. М., 2013, С. 210-216.
8. Matulaitis S. Poema prozoje. Mano gyvenimo atsiminimai. 1952. Antrosios memuarų dalies redakcija // Библиотека Вильнюсского университета. Отдел рукописей. Ф. 91, Б/о, Д. 318. Л. 375-389.

© Сытько К.В., 2024.